

SHERDOR MADRASASING TILSIMIY NAQSHLARI

Raimqulova Marjona Ixtiyor qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 242-24- guruh talabasi
Ilmiy rahbar: Boltayeva Mohichehra

Annotatsiya: Butun dunyo mamlakatlariga ma'lum bo'lgan Samarqand shahrining ramzi va marvaridi bo'lmish Registon ansablini tashkil etuvchi Sherdor madrasasi o'zining betakror arxitekturasi, naqshlari va bezaklari bilan mashhurdir. Ushbu maqolada Sherdor madrasasining tilsimiy naqshlari, islom dinining san'ati bilan bog'liq bo'lib, ular ko'pincha ilohiy ramzlar, tabiat jinlari va ma'naviy tushunchalar bilan chambarchas bog'liqligi to'g'risida gap boradi.

Kalit so'zlar: Yalangto'sh Bahodir, ramziy naqshlar timsollar, ko'sh uslubi, restavratsiya

Kirish

Samarqandda Registon maydoniga XVI asrga oid islomiy ma'rifiy, ma'naviy, ma'rifiy va qadimiy - diniy bino. Ulug'bek va Tillakori madrasalari bilan birgalikda yaxlit bir ansablarni tashkil etadi. 2002- yilda Samarqandning diqqatga sazovor joylari qatori YUNESKOning Umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan

1956 va 1970 - yillarda Sherdor madrasasining maydon tomondagi peshtoq ostini qazish paytida maydon qadimgi sathining payraxasi (yerning avvalgi sathi) topildi. Nihoyat 1976- yilda bu maydonni 2 metrdan ortiq sathi olindi. Maydonning qadimiy sathi ochildi. Ana shu qazishma vatida Mirzo Ulug'bek madrasasiga kirishdagi asosiy ravoqning eniga teng va bino poydevoridan 6 metr nariroqda suniy hovuz topildi. Hovuz devorlari yerdan 1 metr balandlikda bo'lib, suv o'tmasligi uchun maxsus qirindi qorishmasi bilan to'ldirilgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra bunday sun'iy hovuzga har doim nihoyatda tiniq suv to'ldirib qo'yilgan va har hil rangdagi chiroyli baliqlar tashlab qo'yilgan. Bizningcha bunday oqilona usulni yaratishdan maqsad avvalo koshinlar quyosh ta'sirida qiziq chaqnamasligi bo'lsa kerak. Chunki suvning salqinligi chazirama quyish ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Bunday tadbirlarni yana boshqa tomoni shundaki, quyosh buriga qarama-qarshi turgan peshtoqdagi koshinlar yaraqlashining aksi hovuzga tushib ajoyib tasvir namoyon bo'ladi. Shunday qilib quyosh peshtoqdan o'tganiga qadar uning aksi peshtoqqa ishlangan naqshda, naqshdagi aks esa hovuzdagi suvga tushib ajoyib tasvir namoyon bo'ladi. Quyosh peshtoqdan o'tganiga qadar uning aksi peshtoqda ishlangan naqshda naqshdagi aks esa hovuzdagi suvga tushib go'yo yerda ham peshtoqdan ham quyosh porlab turgan manzara kashf etadi. Lekin bu tadbirdan ham ko'ngli to'lmagan xoqon ertalab quyosh chiqishidan oldin peshtoqlarni matolar bilan o'ratib, peshindan keyin oldirib qo'yar ekan.[1]

Madrasa qurilishi uchun Registon maydoning sharqiy qismi tanlangan. Buning uchun 1424- yilda qurilgan Ulug'bek xonaqohi buzilib tashlanadi. Xonaqoh, Sherdor madrasasi uchun boy qurilish materiallari bilan taminlangan, buni 1956- yilda sovet arxeologi S.N.Yurenev tomonidan olib borilgan arxeologik qazishmalar tasdiqlaydi.

Serg'ayrat sarkarda Yalangto'sh Bahodir Buxorodagi markaziy hokimiyatga deyarli bo'ysunmagan. Uning so'zi Ashtarxoniylar hukmdorlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan, u bir necha marta xorijiy mamlakatlarga jumladan, Eronning Xuroson viloyatiga, Afg'onistonga yurishlar uyushtirgan. Bunday tashqari Toshkent Turkiston yerlariga ham yurish qilib, u herdagi mahalliy nizolarni tinchitdi. Umuman olganda Buxoro davlat lashkarboshi lavozimida Yalangto'sh Bahodir turar edi. Shu sababli uning nufuzi ko'pgina davlatlarda yuqori edi va unga sovg'a-salomlar jo'natib turgan. Xorijdagi yurishlardan u ko'pgina asir va xazinalar bilan qaytardi. Xazina to'lgach u Temuriylardan kam bo'lmagan holda binokorlik ishlariga sarflardi. Qurilishga esa o'zining piri Xo'ja Hoshimiy Dahbediyning bobosi Mahdumiy A'zam sharafiga Dahbedda dahmali xonaqoh 2 masjid va 40 dan ziyod hujrasi bo'lgan madrasa qurishga kirishadi (madrasa hozir "Oybarchin" univermagi o'rnida qurilgan edi).[2]

Yalangto'sh Bahodir qurilish ishlariga katta e'tibor bergan. Jumladan Samarqand Sherdor madrasasi (1619- 1936) Tillakori masjid- madrasasi (1646-1660), Mahdumquli Azam masjidi xonoqohi, (1618) boshqalarini qurdirgan.[3] 1619- yili Yalangto'sh Bahodir qurilish ushlarini boshlaydi "Yalangto'sh qudratining ramzi madrasa ravog'ida qarab turgan quyosh tagidagi ohularga hamla qilayotgan sherlar timsolida ifoda etilgan. Madrasa Samarqandlik me'mor Abdujabbor [4] loyihasi bo'yicha 19 yil davomida qurilgan, uni me'moriy bezak ustasi Muhammad Avaz ziynatlagan". [5]

Sherdor madrasasi Ulug'bek madrasasidan olingan ko'sh uslubida qurilgan. Uning nafis nisbatalari loyihaga asos bo'ladi. Shunga qaramay bu me'moriy yodgorlik o'zining bezaklaridagi islmiy timsollar bilan har qanday kishini lol qoldiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nega aynan sher boshli yo'lbars va uning ustida quyosh tasvirlangan. Hozirgi tasvir haqida aniq bir qarashlar mavjud emas lekin ularni ifodaladigan ramziy ma'nolari mavjud. Bular quyidagilar:

Oq gullar - tabiatni pokiza saqlash insonni ruhiy poklikka undaydi.

Yashil rang- islom dini, e'tiqodi, imon butunligi, ulug'lik, valiylik ramzi.

Havo rang - koinot cheksizligi, tinchlik, yomon ko'zdan asrash ramzi.

Sariq, zarg'aldoq rangli gul- ziyo go'zalligi, dunyo go'zalligi, qalb go'zalligi.

Havorang novda- inson hayoti chizig'ining nihoyatda notekisligini anglatadi.

Sarg'ish zarg'aldoq rangli novda- insonlarning ziyo yo'lida yurgan hayot chizig'ini va bu yo'l oltinga o'xshash go'zallikni bildiradi

Namoyon- ko'rinish, komillik,yani insonni mustaqil komillikka erishish darajasini ko'rsatadi.

Sherning boshi - kuchlilik va donolik ramzi hamda Yalangto'sh Bahodir burji.

Yo'lbars tanasi- epchillik ramzi hamda Yalangto'sh Bahodir muchali.

Sherning oyoqlari- mustahkam kuchga hamda ajdodlarning katta ma'naviy hamda moddiy asosga ega ekanligini.

Yoshi katta sher- ulug'lik, donolik, aqillilik.

Sherning qulog'i- hushyorlik ramzi.

Sherning tishi- tafakkurning o'tkirligi.

Sherning erkagi - hokim Yalangto'sh Bahodirga qiyoslangan.

Sherning badanidagi qora chiziq va oq nuqtalar - hayot yovuzlik va ezgulikdan iboratligi.

Sherning dumi- ulug'vorlik ramzi

Ohu - ruhiy poklik

Quyosh - hayot yorug'lik yana Yalangto'sh Bahodirning quyosh sohibi ekanligi

Quyosh nuri- nur, ziyo, yana ma'rifat bilim tarqatuvchi

Inson qiyofasi - Olloh hamma narsani ko'rguchi va bilguvchidir

Qora soch - yoshlik, kuchlilik, go'zallik ramzi

Sochning gajagi- moddiy manaviy boylik milliylik

Yanoqdagi hol - komillik

Islimiy naqshlar - ona tabiat, tabiatning go'zalligi nozu ne'matlarning diyori ekanligi

Oq gullar- pokizalik ramzi

Yashil gullar - islom dini, imon, e'tiqod ramzi, yuqori valiylik.

Havo rang - koinot ramzi.

Kiyik bolasining yashil rangli nuqtalari- valiylik ko'ngil pokizaligi, Islom dini, inson harakateridagi go'zal xulq atvor egasi ekanligini bildiradi.

Quyosh- yorug'lik timsoli yani inson ruhi quyoshdek yorug', pok bo'lishi kerak inson ziyo ma'rifat bilim orqali ruhiy poklikka erishadi.

Oltinsimon rangli nur- kompozitsiyada yetakchi rang nur, ziyo, bilim ramzini aks ettiradi.

Qizg'ish zarhal rang- shersimon yo'lbars va ikki islomiy naqshning bir novdasi ham shu rangda tasvirlangan.[6]

Adabiyotlar tahlili: Samarqand hokimi Yalangto'sh Bahodir haqida ma'lumotni memor Abduljabbor o'ta mohirona tasvirlangan. Shuning uchun Sharqqa mashhur naqqosh Maoniy "Haqiqiy naqqosh shunday ufq topishi kerakki, unga intilgan sari yangi-yangi g'o'zallik olami ochilsin. Tabiatni aynan tasvirlash bu sarhadlarning nihoyasi emas, agar kimki, rasmlardagi har bir chiziqqa jon bag'ishlay olar ekan, u san'at kalitini egallagan bo'ladi", deb bejiz aytmagan. Abduljabbor ham san'at kalitini egallagan haqiqiy memor bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Inson qancha ko'p ilm olar ekan o'zining ilmini rivojlantirib yangi- yangi pog'onalarni zabt eta boshlaydi. Ular shunday ufq topganlarki unga intilgan sari tilsimli g'o'zallik olamini ochganlar, chiziq, shakl va rang orqali naqsh tiliga unsiz ravishda xalqqa yetkazgan. Shuning uchun ilm olish haqida Mirzo Ulug'bek 1417-yil Buxoroda qurilgan madrasaga "Bilim olish har bir erkak va ayol uchun farzdir", deb aytilgan.

Sherdor madrasasi peshtoqiga chizilgan naqshlar shuni bayon etadiki, qorong'ulikdan, zulmatdan, yorug'lik sari intilish uchun yagona vosita ilm ekanligi ko'rsatilgan. Zero ma'rifatli inson salohiyat darajasini yuqori nuqtasi bo'lmish komillikka erishar ekan, uning hayotidagi qiyinchiliklar arzimas narsa ekanligini angelaydi. Hayotning past baland nuqtalarini bosib o'tadi va boshqalarga namuna bo'la olishi haqida so'z ketgan.

Xulosa

“Inson qachonki o'zligini anglab yetsa, o'zini bilsagina ozod bo'ladi. Uni faqat bilimgina ozod qila oladi” – deydi yunon faylasufi Gegel. Madrasa qurilishida tanlangan timsollarning asosiy tasnifi shundaki, ular kelajak avlodni ilm olishga undagan va buni ommaga taqdim qilishga kuch topa olgan. Shuni takidlash lozimki, Sherdor madrasasining naqshlari faqat bezak sifatida emas balki, insonning ma'naviy dunyosiga ta'sir ko'rsatish va uning ruhiy jihatdan o'sishiga xizmat qiluvchi ramzlar sifatida ham ishlatiladi. Sherdor va shu kabi boshqa madrasalarni barpo etish uchun ham yuqori darajada ilmiy salohiyatga ega bo'lishi lozim, o'sha davr insonlari ham yuqori darajada ilimli bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning tilsimiy ma'nosi esa insonlarni ilimli bo'lishga undagan. Sherdor madrasasi o'ziga xos mavqei bilan butun islom olamida ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kattayev K. “Mahdumi A'zam va Daxbed”. Samarqand “Sog'diyona” 1994 49- 50- betlar
2. Kattayev K. “Mahdumi A' zam va Daxbed”. Samarqand “Sog'diyona” 1994 49- 50- betlar
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 10- jildi 2005 232- bet
4. XVII - asrda yashab o'tgan me'mer Sherdor madrasasi me'mori Abdujabbor
5. Samarqand. G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1986 118- bet
6. Saidaxbor Bulatov, Soibjon Salimov, Asrol Muxtarov “Sherdor madrasasi bezaklarining sirli olami” Toshkent – “Talqin” 2007.
7. Хорошхин А. П. *Сборник статей касающихся до Туркестанского края*. С.-Петербургъ: типография А. Траншеля, 1876.
8. Эварницкй Д. И. *Путеводитель по Средней Азии. Отъ Баку до Ташкента*. Ташкент: изд. на средства, ассигн. туркест. генерал-губернатором, 1893 — 73—77-бет.
9. “Туркестанский край”, *Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: [В 19-ти т.]*. СПб: издание А. Ф. Девриена, 1913.
10. Arxitekturniy priyom v srednevekovom sredneaziatskom zodchestve, согласно которому главние порталы двух противлежащих зданий строятся на одной оси, а их главние фасады параллельны друг другу.